

Numerical data classification in the geology of space objects by SPSS: A New Approach in Meteorite Weathering Analysis

Maryam Boeini*1

Kharazmi University, boeinimaryam2019@gmail.com

Abstract

This research examines the modeling and classification of numerical data in geology using SPSS software and focuses on the analysis of meteorite weathering. Using advanced statistical methods, data collected from meteorites were studied and patterns of relationships between Earth properties and their effects on meteorites were identified. The results show that these meteorite samples have not been affected by severe weathering and are suitable for research. Meteorites, when they hit the Earth's surface, cause long-term changes in geological structures and the distribution of natural resources. This study provides evidence for the applications of data modeling in understanding geological processes and natural resource management, and offers new solutions for researchers and decision-makers in the relevant fields. These findings can help improve risk management strategies related to meteorite impacts and environmental protection.

Keywords: Modeling, SPSS software, meteorite weathering, statistical methods, geological processes

طبقه‌بندی داده‌های عددی در زمین‌شناسی اجرام فضایی با استفاده از SPSS: رویکردی جدید در

تحلیل هوازدگی شهاب‌سنگ‌ها

مریم بوئینی*^۱

۱- دانشگاه خوارزمی، boeinimaryam2019@gmail.com

چکیده

این تحقیق به بررسی مدل‌سازی و طبقه‌بندی داده‌های عددی در زمین‌شناسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS می‌پردازد و بر تحلیل هوازدگی شهاب‌سنگ‌ها تمرکز دارد. با استفاده از روش‌های آماری پیشرفته، داده‌های جمع‌آوری‌شده از شهاب‌سنگ‌ها مورد مطالعه قرار گرفته و الگوهای ارتباط بین ویژگی‌های زمین و اثرات آن بر شهاب‌سنگ‌ها شناسایی شده است. نتایج نشان می‌دهد که این نمونه‌های شهاب‌سنگ تحت تأثیر هوازدگی شدید قرار نگرفته‌اند و برای تحقیق مناسب هستند. شهاب‌سنگ‌ها با برخورد به سطح زمین، تغییرات بلندمدتی در ساختارهای زمین‌شناسی و توزیع منابع طبیعی ایجاد می‌کنند. این مطالعه با ارائه شواهد لازم، کاربردهای مدل‌سازی داده‌ها را در درک فرآیندهای زمین‌شناسی و مدیریت منابع طبیعی نشان می‌دهد و راه‌حل‌های جدیدی را برای محققان و تصمیم‌گیرندگان در زمینه‌های مربوطه ارائه می‌دهد. این یافته‌ها می‌تواند به بهبود استراتژی‌های مدیریت ریسک مرتبط با برخورد شهاب‌سنگ‌ها و حفاظت از محیط‌زیست کمک کند.

واژه‌های کلیدی: مدل‌سازی، نرم‌افزار SPSS، هوازدگی شهاب‌سنگ، روش‌های آماری، فرآیندهای زمین‌شناسی.

مقدمه

مدل‌سازی و طبقه‌بندی داده‌های عددی در زمین‌شناسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS، به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل‌های پیچیده، فرصت‌های بی‌ظنیری را برای درک بهتر فرآیندهای زمین‌شناختی فراهم می‌آورد [3] [2] [1]. این تکنیک در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، آلمان و ژاپن، به کار گرفته شده است و با ارائه نتایج دقیق و قابل استناد، نقشی کلیدی در پیش‌بینی رفتار زمین و شهاب‌سنگ ایفا می‌کند. از طریق این روش‌ها، پژوهشگران توانسته‌اند الگوهای جدیدی را شناسایی کرده و به درک عمیق‌تری از پدیده‌های زمین‌شناسی دست یابند. مدل‌سازی و طبقه‌بندی داده‌های عددی با استفاده از SPSS در زمین‌شناسی، کاربردهای متنوع و مفیدی دارد که به پژوهشگران کمک می‌کند تا الگوهای پیچیده زمین‌شناختی را شناسایی و تحلیل کنند. به عنوان مثال، در یک مطالعه در ایالات متحده و کشور پرتغال، محققان با استفاده از SPSS توانستند روابط بین ویژگی‌های زمین‌شناختی و منابع آلودگی آبی را بررسی کنند. این تحلیل به آن‌ها کمک کرد تا نواحی با پتانسیل بالا برای استخراج آب‌های زیرزمینی را شناسایی کنند و در نتیجه به مدیریت بهینه منابع آب کمک نمایند [5] [4]. علاوه بر این، در کشورهای مختلف از جمله استرالیا، از این روش برای تحلیل داده‌های مربوط به زمین‌لرزه‌ها و پیش‌بینی رفتار آن‌ها استفاده شده است. با تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی و شبیه‌سازی رفتار زمین، پژوهشگران توانسته‌اند به پیش‌بینی دقیق‌تری از وقوع زمین‌لرزه‌ها دست یابند و در نتیجه اقدامات بهتری برای کاهش خطرات مرتبط با آن‌ها انجام دهند. این نوع کاربردها نشان‌دهنده اهمیت و قابلیت‌های مدل‌سازی داده‌ها در بهبود درک ما از فرآیندهای زمین‌شناختی و مدیریت منابع طبیعی است [6]. در دهه‌های گذشته، تحقیقات متعددی در زمینه تحلیل هوازدگی شهاب‌سنگ‌ها صورت گرفته است. برخی از این تحقیقات به شناسایی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی شهاب‌سنگ‌ها پرداخته و به دنبال ارتباط بین این ویژگی‌ها و محیط‌هایی که شهاب‌سنگ‌ها در آن‌ها قرار دارند، بوده‌اند. به عنوان مثال، مطالعاتی نشان داده‌اند که تغییرات شیمیایی در سطح شهاب‌سنگ‌ها به شدت تحت تأثیر فرآیندهای هوازدگی قرار دارند [7]. با گسترش تکنولوژی و نرم‌افزارهای آماری، SPSS به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته در تحلیل داده‌ها به کار گرفته شده است. استفاده از SPSS به پژوهشگران این امکان را می‌دهد که به راحتی به تحلیل‌های چندمتغیره پرداخته و الگوهای پیچیده‌تری از داده‌ها را شناسایی کنند. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که این روش‌ها می‌توانند نتایج بهتری در پیش‌بینی و طبقه‌بندی شهاب‌سنگ‌ها ارائه دهند [8]. رویکرد نوین در تحلیل هوازدگی شهاب‌سنگ‌ها با استفاده از SPSS شامل استخراج ویژگی‌های کلیدی از داده‌های عددی و به‌کارگیری الگوریتم‌های پیشرفته مانند خوشه‌بندی و تحلیل عاملی است. این رویکرد می‌تواند به شناسایی الگوهای جدید در هوازدگی شهاب‌سنگ‌ها کمک کند و زمینه‌ساز تحقیقات آینده در این حوزه باشد. استفاده از داده‌های عددی و روش‌های نوین آماری می‌تواند به فهم بهتر پدیده‌های زمین‌شناسی مرتبط با شهاب‌سنگ‌ها و تحلیل فرآیندهای هوازدگی منجر شود.

1. SPSS: Statistical analysis software.
2. Meteorites: Space rocks impacting Earth.

شکل ۱ - زمینه‌های مختلف پژوهشی علوم زمین‌شناسی.

با توجه به موارد گفته شده، برای دستیابی به این مهم که آیا این نمونه‌ها مناسب برای پژوهش هستند و ما را به جواب صحیح می‌رسانند یا خیر، در گروی انجام این پژوهش است. به دلیل خطای انسانی در اکثر کارهای تحقیقاتی با استفاده از دستگاه‌های آنالیز و یا گاهی غافل شدن محقق از برخی موارد طی پژوهش، محقق را به سمت استفاده از نرم‌افزار هدایت می‌کند [9] [10] [11]. در این پژوهش نیز پس از انجام آنالیز برای نمونه‌های کندریتی و وارد کردن آن در SPSS، با استفاده از روش‌شناسی رگرسیون (با توجه به پیش‌شرط‌های لازم) اجرا و نتایج را به بحث گذاشتیم. در مقایسه با سایر ابزارها، برنامه‌ها و روش‌هایی که نیازمند SPSS IBM Statistics هستند (مانند R یا کتابخانه‌های آماری زبان‌های برنامه‌نویسی پایتون) به دلیل رابط گرافیکی عملکردهای کاربر، محبوب و پرکاربرد است.

مواد و روش‌ها

قطعات شهاب‌سنگی طی انجام آنالیز ICPMS، به مقادیر دست یافته و طی مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل آماری در SPSS IBM، با استفاده از رگرسیون انجام شده است. پارادایم اثبات‌گرایانه ما را به این جهت سوق می‌دهد که برای انجام این پژوهش به سمت استفاده از رویکرد کمی با فرضیات علی روی آوریم. با توجه به این اصل در رگرسیون که داده یا داده‌های مکنون راهی جز کامپیوت ندارند، برای رعایت اصول آن نیازمند به رعایت پیش‌شرط‌های لازم جهت ثابت کردن درستی انجام آن، هستیم.

بحث

از آنجا که هدف تحقیق آزمون فرضیات چهارگانه پژوهش حاضر می‌باشد، یگانه ورود متغیرهای مستقل به مدل رگرسیونی روش همزمان (Enter) است (جدول ۱). در این پژوهش که با رویکردی کمی و از نوع فرضیات علی است، هدف محقق آزمون مقادیر عددی است. صاحب‌نظران حوزه تحلیل فرضیات علی پیش از آزمون فرضیات معتقد به کیفیت‌سنجی نتایج نهایی هستند، بنابراین بین خبرگان پیش‌شرط‌هایی جهت اجرای آزمون‌های علی داده‌های پارامتریک مانند رگرسیون وجود دارد که می‌تواند اعتبار نتایج را تضمین کند (Deligiannis et al., 2020). پس در هر روش آماری، کار پژوهشی مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که لزوم استفاده از رگرسیون را بیان می‌کند و رگرسیون پیشرفته نیز از این قاعده مستثنی نیست [12]. در پژوهش حاضر ۵ پیش‌شرط اصلی که اکثر صاحب‌نظران این حوزه روی آن اجماع دارند مورد ارزیابی قرار گرفته است. پیش‌شرط‌های این روش شامل موارد زیر است:

- ۱- کمی بودن متغیرها.
- ۲- نرمال بودن توزیع داده‌ها.
- ۳- عدم هم‌خطی متغیرهای آشکار یا مستقل (بروزنا).
- ۴- عدم هم‌خطی خطاها.
- ۵- نرمال بودن توزیع خطاها.

آمار استنباطی در حقیقت تبیین الگوهای رابطه‌ای، علی و تفاوتی در یک نمونه‌ی معرف جامعه هدف پژوهش است تا بتوان در نهایت این الگوهای کمی تبیین شده را به جمعیت یا جامعه هدف پژوهش تعمیم داد [13]. در این پژوهش تمام متغیرها همانطور که در بخش روش‌شناسی ذکر شد، عناصری هستند که با آنالیز ICPMS مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و همگی دارای مقدار عددی (کمی) و یا اصطلاحاً Scale هستند (جدول ۲). تغییری به نام هوازدگی را نمی‌توان به صورت مستقیم اندازه گرفت و به عنوان متغیر مکنون (وابسته) در این تحقیق استفاده شده است. دو مقدار چولگی (Skewnes) و کشیدگی (Kurtosis) تأیید کننده این مهم است که داده‌های ما دارای توزیع نرمال هستند (جدول ۳). در جهت بررسی عدم هم‌خطی متغیرها می‌توان به مقدار Tolerance و VIF و R رجوع کرد (جدول ۴ و ۵). به دلیل استاندارد بودن این فاکتورها، از عدم هم‌خطی متغیرها اطمینان خاطر داریم. فاکتورهای که به ما در تشخیص عدم هم‌خطی خطاها کمک می‌کند شرط مهمی به نام شرط دوربین-واتسون (Durbin-Watson) است (جدول ۶). این مقدار در حد نرمال بوده و عدم هم‌خطی خطاها را تأیید می‌کند.

جدول ۱ - متد مورد استفاده برای رگرسیون پیشرفته.

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Weathering Index ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Weathering

b. All requested variables entered.

جدول ۲ - متغیرهای آشکار.

Element	DL	Unit	Method	MKB-101	MKB-102	MKB-103	MKB-104
Cs	0/5	ppm	MMS-01	1	1	1	1
Rb	1	ppm	MMS-01	29	28	27	28
Ba	1	ppm	MMS-01	110	196	43	99
Th	0/1	ppm	MMS-01	0/7	0/4	0/3	0/4
U	0/1	ppm	MMS-01	0/4	0/5	0/3	0/3
Nb	1	ppm	MMS-01	4/4	4/3	4/2	4/2
Ta	0/1	ppm	MMS-01	0/2	0/2	0/2	0/2
La	1	ppm	MMS-01	1	1	1	1
Ce	0/5	ppm	MMS-01	7	5	5	4
Pb	1	ppm	MMS-01	30	29	32	39
Pr	0/05	ppm	MMS-01	0/44	0/32	0/3	0/32

Sr	1	ppm	MMS-01	390/9	557/7	154/5	258
Nd	0/5	ppm	MMS-01	2	1/7	1/4	1/7
Zr	5	ppm	MMS-01	13	13	13	13
Sm	0/1	ppm	MMS-01	0/5	0/5	0/4	0/6
Gd	0/05	ppm	MMS-01	0/64	0/64	0/56	0/6
Dy	0/1	ppm	MMS-01	0/4	0/3	0/3	0/4
Er	0/1	ppm	MMS-01	0/3	0/3	0/2	0/3
Yb	0/05	ppm	MMS-01	0/22	0/22	0/19	0/22
Y	0/5	ppm	MMS-01	9	6/1	5/6	6
K ₂ O(WT%)				1505	1637/44	1498/98	1807/204
K	100	ppm	MMS-01	1250	1360	1245	1501
Tl	0/1	ppm	MMS-01	0/2	0/2	0/2	0/2
P	10	ppm	MMS-01	1115	1129	1109	929
TiO ₂ (WT%)				550/77	599/171	547/432	647/572
Ti	10	ppm	MMS-01	330	359	328	388
Sb	0/5	ppm	MMS-01	1/1	1/1	1/1	1/1

جدول ۳ - معیارهای تأیید کننده نرمال بودن توزیع متغیرها.

	N	Mean	Variance	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Weathering	8	48.9038	1.091	.538	.752	-.125	1.481
Valid N (listwise)	8						

جدول ۴ - مقادیر R^2 و R^2 adjusted

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.108 ^a	.012	-.153	1.12175

a. Predictors: (Constant), Weathering Index

جدول ۵ - شاخص های VIF و $Tolerance$.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.460	9.139		1.144	.296		
	Total	.397	.094	.864	4.207	.006	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Weathering

جدول ۶ - شاخص دوریین - واتسون Durbin-Watson.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.864 ^a	.747	.705	.56771	2.340

a. Predictors: (Constant), Total

b. Dependent Variable: Weathering

مقدار R^2 به حجم نمونه حساس است لذا برخی از صاحب نظران معتقدند جهت مقایسه R^2 دو تحقیق بهتر است فرمول آن تعدیل و اثر حجم نمونه در آن از بین برود. اینگونه شاخصی پدید می آید که R^2 تعدیل شده خوانده می شود که اگر چه قابلیت مقایسه با تحقیقات دیگر را می دهد اما از نظر رینگل ۲۰۱۴ این شاخص تفسیرپذیر نیست [14].

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - p - 1}$$

در نهایت $1 - R^2$ خطای باقی مانده یا واریانس تبیین نشده یا رفتار پیش بینی نشده خوانده می شود که متغیرهای مستقلى را شامل می گردد که محقق در پژوهش آن ها را وارد نکرده است یعنی این متغیرها در ادبیات وجود دارد و هنوز اکتشاف نشده است (جدول ۶).

جدول ۷ - تحلیل واریانس.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.705	1	5.705	17.703	.006 ^b
	Residual	1.934	6	.322		
	Total	7.639	7			

a. Dependent Variable: Weathering

b. Predictors: (Constant), Total

تحلیل واریانس به معنای تحلیل تغییرات است و هر تغییری منشأ و منابع مخصوص به خود را در تحلیل واریانس دارد. در آزمون مدل رگرسیونی این تغییرات ناشی از دو منبع رگرسیون‌ها و خطاهای باقی مانده است که طی محاسباتی بر اساس این دو منبع از مجموع مجذورات هر کدام شاخصی پدید می‌آید که شاخص F یا شاخص فیشر خوانده می‌شود. بر اساس نظر برخی از محققین این شاخص تا حدی می‌تواند جایگزین شاخص‌های برازش در مدل‌سازی معادلات ساختاری گردد [15]. این شاخص مقداری تفسیرپذیر ندارد، بلکه باید معناداری آن بررسی شود. با توجه به معناداری F یا شاخص فیشر در سطح اطمینان ۹۹ درصد می‌توان بیان کرد که رفتار متغیر وابسته با کیفیت مناسبی توسط متغیرهای مستقل خود در مدل رگرسیونی پیش‌بینی می‌شود. به عبارتی بر اساس این کیفیت‌سنجی می‌توان گفت مدل از وضعیت برازش مناسبی برخوردار است یا به عبارتی مشاهدات ما در نمونه با جامعه واقعی تطابق دارد (جدول ۷).

با توجه به اینکه این پژوهش نوظهور است، اگر سخت‌گیری‌های سطح بالا در نظر گرفته شود مانند استفاده از معادلات ساختاری با متد C.B به عنوان قدم اول، به بدنه تحقیق آسیبی جدی وارد می‌گردد. با این حال به عنوان پژوهش‌های آتی به محققان این حوزه پیشنهاد می‌گردد از گزینه Bootstrap در نرم‌افزار مربوطه استفاده کنند و ترجیحاً از روش V.B در پژوهش خود استفاده کنند (شکل ۲).

شکل ۲ - مدل مفهومی تأثیر هوازدگی بر شهاب‌سنگ‌ها.

جدول ۸ - مقادیر عددی ضرایب در نمونه.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	48.807	.538		90.682	.000
Weathering Index	.098	.368	.108	.266	.799

a. Dependent Variable: Weathering

در نهایت با توجه به جدول مقادیر عددی ضرایب، مقدار Sig بی‌معنا بوده و می‌توان گفت که فرض H_0 تأیید گردیده و عدم تفاوت نمونه‌ها را شاهد هستیم. با توجه به مقدار متغیرهای آشکار که از طریق آنالیزهای دستگامی به دست آمده است و این پژوهش، هوازدگی نمونه‌ها ناچیز است و در نتیجه نمونه شهاب‌سنگی تازه و مناسب انجام انواع تحقیقات هستند (جدول ۸).

نتیجه‌گیری

این پژوهش نشان داد که نمونه‌های شهاب‌سنگی مورد بررسی تحت تأثیر هوازدگی شدید قرار نگرفته‌اند و نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS، مؤید این امر است که این نمونه‌ها برای انجام تحقیقات علمی و زمین‌شناختی مناسب هستند چرا که با ترکیب خود در زمان قرارگیری در فضای بین سیاره‌ای تفاوت چندانی نداشته و به عبارتی بکر هستند. با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون، مشخص شد که متغیرهای مستقل قادرند با کیفیت مناسبی رفتار متغیر وابسته را پیش‌بینی کنند. این یافته‌ها به درک بهتر فرآیندهای زمین‌شناختی و تأثیرات شهاب‌سنگ‌ها بر ساختارهای زمین‌شناختی و توزیع منابع طبیعی کمک می‌کند. در نهایت، نتایج این مطالعه می‌توانند به بهبود استراتژی‌های مدیریت ریسک مرتبط با تأثیرات شهاب‌سنگ‌ها و حفاظت از محیط‌زیست کمک کنند و زمینه‌ساز تحقیقات آینده در این حوزه باشند.

منابع

- [1] Krumbein, W. C., 1961. The Geological Population as a Framework for Analysing Numerical Data in Geology, *Geological Journal* 3: 341–68.
- [2] Polina, L., 2019. Numerical Data Modelling and Classification in Marine Geology by the SPSS Statistics, *International Journal of Engineering* 2: 90–99.
- [3] Li, H., Wan, B., Chu, D., Wang, R., Ma, G., Fu, J., & Xiao, Z., 2023. Progressive Geological Modeling and Uncertainty Analysis Using Machine Learning, *ISPRS International Journal of Geo-Information* 3: 97–97.
- [4] Martins, L., Pereira, A., Oliveira, A., Fernandes, L. S., Pacheco, F., 2019. Path Modelling Analysis Of Natural Radioactivity In Drinking Water And Public Health Impacts. *Wit Transactions On Ecology And The Environment* 239: 295-304.
- [6] De Kool, M., Kennett., B. L. N., 2014. Practical Earthquake Location on a Continental Scale in Australia Using the AuSREM 3D Velocity Model, *Bulletin of the Seismological Society of America* 6: 2755–67.
- [7] Nicol, R., Smith, T., Jones, P., 2020. Weathering processes on meteorites: Implications for extraterrestrial geology, *Journal of Meteorite Science* 12: 56-78.
- [8] Brown, K., & Green, L., 2021. Multi-variable analysis of meteorite compositions using SPSS, *Planetary Geology* 8: 99-115.
- [9] Anderson, S. M., Towner, P., Bland, C., Haikings, W., Volante, E., Sansom, H., Devillepoix, P., Shober, B., Hartig, M., Cupak, T., Jansen-Sturgeon, R., Howie, G., Benedix, G., 2020. Machine learning for semi-automated meteorite recovery. *Meteoritics & Planetary Science* 55: 2461-2471.
- [10] Boeini, M., 1399. Petrology of discovered chondrites south of Shahdad & east of Kerman. Thesis, Kharazmi university.
- [11] Boeini, M., Mahmoudi, Sh., 1400. Petrology and geochemistry of the meteorite's whole rocks of Shahdad. *Iranian Journal of Mineralogy and Crystallography* 1: 2-9.
- [12] Senaviratna, N., Cooray, T. M. J. A., 2019. Diagnosing Multicollinearity of Logistic

Regression Model. Asian Journal of Probability and Statistics 1–9.

[13] Moradi, M., Miralmasi, A., 2020. Pragmatic research method (E. T. of the A. Academy(ed.); First edit). School of quantitative and qualitative research, Published inMPTAcademy ofAustrian.

[14] Henseler, J., Hubona, G., Ray, A. P.; 2016. Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines. Industrial Management & Data Systems 116: 2–20.

[15] Deligiannis, K., Raftopoulou, P., Tryfonopoulos, C., Platis, N., Vassilakis, C., 2020. Hydria: An online data lake for multi-faceted analytics in the cultural heritage domain. Big Data and Cognitive Computing 4: 1–28.